

The Effectiveness of a Training Program Targeting Inhibitory Control and Working Memory in Developing Reading Skills among Children with Dyslexia

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056905>

Aziz Fareh

aziz.fareh2@gmail.com

Higher School of Education and Formation, Hassan I University, Berrechid, Morocco

Received: 17/10/2025

Accepted: 09/12/2025

Published: 31/12/2025

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of a training program targeting inhibition and working memory in enhancing reading skills among children with dyslexia. The research is based on the hypothesis that developing these executive functions contributes to improving early reading skills acquisition. The study employed an experimental design, involving a sample of 60 children aged 7 to 10 years, all diagnosed with dyslexia. The participants were divided into two groups: an experimental group, which received the training program, and a control group, which did not. The program lasted for three months, with three sessions per week, incorporating activities designed to develop cognitive and behavioral inhibition, as well as working memory components (the visuospatial sketchpad, phonological loop, and central executive). Pre- and post-assessments were conducted to measure research variables. The study utilized the Stroop test to assess cognitive inhibition, the tapping test for behavioral inhibition, and a researcher-developed reading skills assessment. The findings revealed a statistically significant improvement in the experimental group's performance compared to the control group, confirming the effectiveness of the training program in enhancing reading skills.

Keywords: training program, inhibition, working memory, reading skills; dyslexia

فعالية برنامج تدريبي للكف والذاكرة العاملة في تطوير مهارات القراءة لدى الأطفال ذوي عسر القراءة

عزيز فارح

aziz.fareh2@gmail.com

المدرسة العليا للتربية والتكوين، جامعة الحسن الأول، برشيد، المغرب

النشر: 2025/12/31

القبول: 2025/12/09

الاستلام: 2025/10/17

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية برنامج تدريبي للكف والذاكرة العاملة في تحسين مهارات القراءة لدى الأطفال ذوي عسر القراءة. يستند البحث إلى فرضية مفادها أن تطوير هاتين الوظيفتين التنفيذيتين يساهم في تعزيز القدرة على تعلم مهارات القراءة المبكرة. اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي، حيث شملت عينة مكونة من 60 طفلاً وطفلة، تتراوح أعمارهم بين 7 و 10 سنوات، مشخصين بعسر القراءة، قسموا إلى مجموعتين، الأولى تجريبية تلقت البرنامج التدريبي، والأخرى ضابطة لم تتلقه. امتد البرنامج لثلاثة أشهر، بواقع ثلاث حصص أسبوعياً، واشتمل على أنشطة تستهدف تطوير الكف المعرفي والسلوكي، إضافة إلى مكونات الذاكرة العاملة (المفكرة البصرية-المكانية، الحلقة الفونولوجية، ومركز التنفيذ)، مع تقييم قبلي وبعدي لمتغيرات البحث. استخدمت الدراسة اختبار ستروب للكف المعرفي، واختبار القرع للكف السلوكي، بالإضافة إلى مقياس مهارات القراءة المطور من قبل الباحث. أظهرت النتائج تحسناً دالاً إحصائياً في أداء المجموعة التجريبية مقارنة بالضابطة، مما يؤكد فعالية البرنامج التدريبي في تطوير مهارات القراءة.

الكلمات المفتاحية: البرنامج التدريبي، الكف، الذاكرة العاملة، مهارات القراءة، عسر القراءة

مقدمة

تعاني منظومة التعليم من تحديات عديدة تؤثر على جودة التعليم، إذ يشكل الهدر المدرسي أحد أبرز الإشكالات التي تسعى الإصلاحات التربوية للحد منها، كما هو منصوص عليه في الرؤية الاستراتيجية (2015-2030) والقانون الإطار (51/17)، اللذين يؤكدان على ضرورة تحقيق تعليم دامج ومنصف يتيح الفرص لجميع المتعلمين، بمن فيهم الأطفال ذوو القدرات الخاصة. ورغم أن الأسباب الظاهرة للهدر المدرسي غالبا ما ترتبط بعوامل اقتصادية أو اجتماعية، إلا أن هناك عوامل خفية تتعلق بالحد من قدرة الأطفال على التعلم، ومن أبرزها اضطرابات التعلم المحددة، التي غالبا ما لا يتم تشخيصها في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى تعثر دراسي متكرر، يفضي في كثير من الحالات إلى الهدر المدرسي. يعتبر عسر القراءة أكثر أشكال اضطرابات التعلم المحددة انتشارا، حيث يؤثر على قدرة الأطفال على اكتساب مهارات القراءة والكتابة، مما ينعكس على أدائهم وتعلمهم لباقي المهارات الأكاديمية. لكن رغم انتشاره، لا يزال الكشف المبكر عنه يمثل تحديا، نظرا لتداخل أعراضه مع اضطرابات أخرى، بالإضافة إلى غياب أدوات تشخيصية في المدارس، وضعف تكوين الأطر التربوية في هذا المجال. كما أن مرحلة ما بعد التشخيص تطرح إشكالات أخرى تتعلق بمدى توفر برامج تأهيلية فعالة، وهو ما يجعل الكثير من الأطفال المعسرين قرائيا لا يتلقون الدعم المناسب، فيجدون أنفسهم في مواجهة متطلبات دراسية تفوق قدراتهم، ما يزيد من إحساسهم بالفشل والتهميش.

انطلاقا من هذه الإشكالات، تسعى هذه الدراسة إلى إعداد وتطبيق برنامج تدريبي يستهدف تحسين قدرات الأطفال ذوي عسر القراءة، عبر تطوير الكف والذاكرة العاملة، باعتبارهما من الوظائف التنفيذية الضرورية لمعالجة المعلومات اللغوية أثناء القراءة. كما تهدف إلى قياس أثر هذا التدخل على تطوير مهارات القراءة لدى هؤلاء الأطفال، بغية تقديم حلول تطبيقية يمكن توظيفها في المجال التربوي لمساعدتهم على التكيف مع متطلبات التعلم، والحد من الآثار السلبية التي قد تترتب عن اضطرابهم، وبالتالي الإسهام في تقليص نسب الهدر المدرسي.

أهمية البحث

الأهمية النظرية

تسهم هذه الدراسة في تقديم إطار نظري متكامل حول اضطراب عسر القراءة، باعتباره من الاضطرابات النمائية العصبية الخفية داخل منظومة التعليم. وتقدم كذلك وصفا لهذا الاضطراب، مع التركيز على العلاقة بين عسر القراءة وقصور الوظائف التنفيذية، كالكف والذاكرة العاملة على وجه الخصوص، باعتبارهما ضروريين في عمليتي القراءة والتعلم. كما تثري الدراسة المرجعية العلمية لتطوير أبحاث مستقبلية تسهم في تحسين طرق الكشف والتدخل المبكر.

الأهمية المنهجية

تعتمد الدراسة على منهج تجريبي دقيق يهدف إلى دراسة فعالية تدريب الوظائف التنفيذية في تطوير مهارات القراءة لدى الأطفال المعسرين قرائيا. فضلا عن تطوير مقياس تقييمي لمهارات القراءة يتناسب مع خصائص المنهج الدراسي لتلاميذ المستويين الثاني والثالث من التعليم الابتدائي.

الأهمية العملية

تتناول الدراسة برنامجا تدخليا يسهم في تطوير وظيفتي الكف والذاكرة العاملة، ومهارات القراءة لدى الأطفال ذوي عسر القراءة، وكذا تمكينهم من مواكبة أقرانهم داخل الفصول الدراسية. كما يوفر البحث آليات دعم عملية للمعلمين، والأخصائيين، والآباء، تساهم في إعادة النظر في المناهج واستراتيجيات التدريب بقاعات الموارد والمؤسسات التعليمية.

أهداف البحث

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الصعوبات القرائية لدى الأطفال ذوي عسر القراءة في المستويين الثاني والثالث من التعليم الابتدائي عبر تطوير أدوات قياسية وبرامج تدخلية ملائمة لدعم تأهيلهم. ويمكن صياغة أهدافها فيما يلي:

- تطوير مقياس مهارات القراءة باللغة العربية للأطفال المتمدرسين في المستويين الثاني والثالث من التعليم الابتدائي، يساعد في تحليل مكامن الضعف والعجز القرائي لدى الطفل المعسر قرائيا، بما يتلاءم مع محتويات المنهج الدراسي المعتمد بالمملكة المغربية؛
- تقييم وظائف الكف المعرفي والسلوكي ومكونات الذاكرة العاملة لدى الأطفال ذوي عسر القراءة، مع دراسة تأثير هذه العوامل على اكتساب المهارات القرائية؛
- تطبيق مدى ملاءمة مجموعة من الأدوات القياسية والتشخيصية المستخدمة في الدراسة مع البيئة التعليمية المغربية؛

- تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف تطوير الكف والذاكرة العاملة، والتحقق من فعاليته في تحسين قدرة الأطفال المعسرّين قرائياً على تعلم مهارات القراءة؛
- توفير عدة تطبيقية عملية لدعم عمليات التقييم والتدخل المبكر، يمكن توظيفها من قبل المعلمين، أخصائي التربية الخاصة، الأطباء، الأخصائيين النفسيين، الآباء، ومختلف الفاعلين التربويين المهتمين باضطرابات التعلم.

إشكالية البحث

يعتبر اضطراب عسر القراءة (Dyslexia) أحد أبرز أشكال اضطراب التعلم المحدد الذي يستدعي اهتماماً متزايداً نظراً لانعكاساته الأكاديمية والنفسية على الأطفال وأسره. إذ يمثل هذا الاضطراب تحدياً متعدد الأبعاد داخل منظومة التعليم؛ يؤثر على قدرة الأطفال على اكتساب مهارات القراءة والكتابة، يؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي ونقص تقدير الذات، فضلاً عن رفعه لمعدل الهدر المدرسي. ورغم انتشار هذا الاضطراب، إلا أن الكشف عنه، والتدخل المبكر لا يزالان في العديد من الدول، بما في ذلك المغرب، يواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الأدوات التشخيصية والبرامج التأهيلية المنبثقة على أسس علمية بما يتوافق مع خصوصيات هذا الاضطراب.

كما تبرز أهمية البحث في القدرات الذهنية والتنفيذية المؤثرة على تعلم مهارات القراءة لدى هؤلاء الأطفال، لا سيما وظيفتي الكف والذاكرة العاملة، باعتبارها وظائف أساسية في معالجة وتنظيم المعلومات اللغوية، ويتداخلان مع باقي القدرات المعرفية والتنفيذية الأخرى أثناء عملية القراءة. تلعب وظيفة الكف دوراً مهماً في ضبط الانتباه والتحكم في المدخلات والتمثيلات غير الملائمة أثناء عملية القراءة والفهم، بينما تلعب الذاكرة العاملة دوراً رئيسياً في الاحتفاظ بالمعلومات ومعالجتها. وأشارت العديد من الدراسات الحديثة إلى وجود ارتباط وثيق بين عسر القراءة وقصور الوظائف التنفيذية، لا سيما الكف، الذاكرة العاملة، والمرونة المعرفية. فقد أكدت كل من دراسة حدة (2014) ودراسة بيشرو Picherot وآخرون (2008) أن الأطفال المعسرّين قرائياً يعانون من قصور في الكف المعرفي، مما يؤدي إلى صعوبة في كف الاستجابات التلقائية عند القراءة، إضافة إلى ضعف في المرونة المعرفية، مما يحد من قدرتهم على التنقل بين الاستراتيجيات المختلفة لفهم النصوص المكتوبة.

من جهة أخرى، كشفت دراسة بزراوي (2015) عن وجود علاقة ارتباطية بين عسر القراءة وسعة الذاكرة العاملة، حيث يواجه الأطفال صعوبة في تخزين المعلومات اللغوية ومعالجتها، مما يؤثر على قدرتهم على فك التشفير اللغوي، وفهم النصوص المقروءة. وأظهرت دراسة فارح وبيبة (2023) التي تناولت العلاقة بين عسر القراءة والكف بشكليته المعرفي والسلوكي، أن الأطفال ذوي عسر القراءة يعانون من قصور واضح في هاتين الوظيفتين مقارنة بأقرانهم غير المعسرّين قرائياً، مما يؤثر في قدرتهم على تعلم مهارات القراءة. في السياق نفسه، أوضحت دراسة ريتر Reiter وآخرون (2005) أن الوظائف التنفيذية تلعب دوراً حاسماً في التكيف الدراسي والنجاح الأكاديمي للأطفال؛ فأى ضعف في هذه الوظائف قد ينعكس سلباً على تعلم القراءة. وأشارت دراسات أخرى إلى أن تطوير الوظائف التنفيذية من خلال برامج تدريبية يمكن أن يؤدي إلى تحسين ملحوظ في أداء الأطفال المعسرّين قرائياً (Ammour & El-Mir, 2023؛ Bargue, 2013؛ Brassard, 2017؛ Meltzer, 2018).

بناءً على هذه المعطيات، قمنا بتصميم برنامج تدريبي لوظيفتي الكف والذاكرة العاملة والنظر في مدى فعاليته في تطوير هاتين الوظيفتين من جهة، ومهارات القراءة من جهة أخرى. لتتمحور الإشكالية البحثية لهذه الدراسة حول التساؤل التالي:

هل يمكن لهذا البرنامج التدريبي أن يطور وظيفتي الكف والذاكرة العاملة، وأن يساهم في تطوير مهارات القراءة لدى عينة من الأطفال ذوي عسر القراءة؟
وتتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي الأسئلة التالية:
- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس القبلي على مستوى وظيفتي الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة؟
- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي على مستوى وظيفتي الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة؟
- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الضابطة في وظيفتي الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة؟
- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية في وظيفتي الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة؟

فرضيات البحث

الفرضية العامة

نفترض وجود فعالية للبرنامج التدريبي المقترح في تطوير وظيفتي الكف والذاكرة العاملة، ومهارات القراءة لدى عينة من أطفال عسر القراءة.

الفرضيات الإجرائية

- نفترض عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس القبلي على مستوى وظيفتي الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة.
- نفترض وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي على مستوى وظيفتي الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة لصالح المجموعة التجريبية.
- نفترض عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الضابطة على مستوى وظيفتي الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة.
- نفترض وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية على مستوى وظيفتي الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة لصالح القياس البعدي.

المفاهيم الإجرائية للدراسة

- **مهارات القراءة:** نقصد بها قدرة الطفل على فك الرموز المكتوبة وفهمها، وذلك بما يتناسب مع المستويين الثاني والثالث من التعليم الابتدائي؛ السنتين اللتين تدخلان ضمن مفهوم "التعلم المبكر للقراءة"، القائم على 5 مكونات رئيسية حسب المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي المعتمد من قبل مديرية المناهج بالمملكة المغربية، والمتعلقة ب: "الوعي الصوتي، المبدأ الألفبائي، الطلاقة، الفهم والرصيد المعجمي".

- **عسر القراءة:** نقصد به اضطراب التعلم المحدد مع وجود ضعف في القراءة، وهو المفهوم البديل لعسر القراءة في الدليل التشخيصي الخامس للجمعية الأمريكية للطب النفسي (DSM5). والذي يتجسد في حذف، إضافة، قلب أو إبدال الحروف لبعض حروف ومقاطع الكلمات، رغم سلامة حواسه، وعدم معاناته من أي محن نفسية أو اجتماعية أو نقص في الذكاء، فضلا عن خلوه من أي اضطرابات نمائية عصبية أخرى.

- **الكف:** هي وظيفة تنفيذية مهمة، تعمل على منع ظهور استجابات تلقائية في وضعيات تتطلب كف التمثلات غير الملائمة والمداخلات غير المرغوبة لمعالجة المداخلات المرغوبة (Nöel, 2013). لهذه الوظيفة شكلين؛ الأول معرفي، والآخر سلوكي:

الكف المعرفي: قدرة الطفل(ة) على كف المداخلات الحسية والعمليات التفكيرية غير المرغوبة، لمعالجة المداخلات الحسية المرغوبة بالطريقة المناسبة (Souline, 2019).

الكف السلوكي: قدرة الطفل(ة) على ك t الاستجابات التلقائية غير المرغوبة للقيام باستجابات سلوكية مرغوبة (Valentine & Patricia, 2013).

الذاكرة العاملة: أي قدرة الفرد على "تخزين" عدد محدود من المداخلات الحسية سواء كانت بصرية عن طريق مكون المفكرة البصرية-المكانية، أو كانت لفظية-مسموعة عن طريق مكون الحلقة الفونولوجية، وكذا "معالجتها" عن طريق مركز التنفيذ، إضافة إلى تمرير هذه المداخلات لتخزينها في الذاكرة بعيدة المدى، واسترجاعها عند الحاجة إليها (Madieu & Swiatek, 2018, p. 8). وقد "ارتبط مفهوم الذاكرة العاملة بالوظائف التنفيذية في أعمال علم النفس العصبي، وبمفهوم سيرورة المراقبة في أعمال علم النفس المعرفي" (المير، 2015، ص. 84).

البرنامج التدريبي

يشمل البرنامج عدة أنشطة تدريبية تستهدف تطوير وظيفتي الكف (المعرفي والسلوكي)، والذاكرة العاملة بمكوناتها الثلاثة (المفكرة البصرية-المكانية، الحلقة الفونولوجية ومركز التنفيذ). يتضمن البرنامج 36 حصة، تم توزيعها على 3 أنواع:

- **حصص تمهيدية:** عبارة عن 3 حصص جماعية، تتراوح مدتها بين ساعتين إلى ساعتين ونصف، تختتم جلسات تقييمية فردية، الهدف منها إجراء عملية التقييم الأولي لمتغيرات البحث. وتهدف هذه الحصص إلى خلق نوع من التعارف والتآلف وبناء الثقة بين الباحث، الأطفال والمربية المساعدة. فضلا عن تضمين بعض الأنشطة الترفيهية التي تتخللها بعض الرموز القرائية لتبديد الانطباع السلبي الراسخ لديهم حول بعض المفاهيم؛ كالقراءة، الدراسة والتعلم. فضلا عن الاستعداد النفسي والمعنوي للمشاركة في حصص التدريب.

- **حصص تدريبية:** عبارة عن 30 حصة فرد-جماعية؛ تركز على تطوير قدرات كل طفل حسب إمكانياته من الممكن نحو المعقد من خلال مبدأ التدرج في تعقيد المهام، وذلك ضمن أنشطة جماعية تنافسية وممتعة، تحفز الأطفال لبذل الجهد والتعاون بين-فردية والجماعي، في جو ملائم تسوده المتعة والاحترام المتبادل بين الأطفال. تقدر مدة الحصة الواحدة ب 3 ساعات تقريبا، كل حصة تتضمن 3 أهداف إجرائية، وكل هدف يعتمد على نشاط محدد لتطوير إحدى مكونات الوظائف التنفيذية المحددتين في هذا البرنامج (الكف والذاكرة العاملة).

- **حصص ختامية:** عبارة عن 3 حصص جماعية، تتراوح مددها بين ساعتين إلى 3 ساعات، بعضها يبدأ أو يختتم بجلسات تقييمية فردية، الهدف منها إجراء عملية التقييم البعدي لمتغيرات الدراسة، لتقييم ورصد التطور الذي عرفه أطفال المجموعة التجريبية مقارنة بأطفال المجموعة الضابطة على مستوى وظيفتي الكف (بشكليه المعرفي والسلوكي)، والذاكرة العاملة بمكوناتها الثلاثة، وأثر ذلك على تطوير مهاراتهم القرائية.

خطوات إعداد البرنامج

- بداية تم الاطلاع على أهم الدراسات والخلفيات النظرية والبرامج التدريبية الحديثة لوظيفتي الكف والذاكرة العاملة، لفهم النمو الطبيعي لهاتين الوظيفتين، وطرق تنفيذ بعض الاستراتيجيات المهمة، واستخدام بعض الوسائل والتقنيات اللازمة لذلك، أخذنا بعين الاعتبار توظيف نقط قوة هذه الدراسات وتدارك عيوبها على المستوى التفاعلي، التقني واللوجستيكي.

- الإلمام بقدرات ومستوى الحالات، لوضع أهداف مناسبة لأعمارهم، ولمستواهم الدراسي وشدة الاضطراب الذي يعانونه، ثم تقييهم لفرق متكافئة نسبيا من حيث القدرات التنفيذية، من أجل التنافس الجيد والمتوازن بين الأفراد.
- تصميم برنامج تفاعلي فرد-جماعي يأخذ بعين الاعتبار الفروقات الفردية بين قدرات الأطفال، ويعمل على تطويرها وفقا لذلك. وأيضا، ليكون صالحا زمنيا لعدة مؤسسات (كالجمعيات وقاعات الموارد والدعم).
- إعداد الوسائل والتقنيات المعتمدة في البرنامج بناء على مواد لوجستكية بسيطة، ومحبية عند الأطفال.
- توزيع الأنشطة والأهداف الإجرائية، وتحديد البرنامج الزمني وطرق التنفيذ، فضلا عن الاستراتيجيات الملائمة، والأدوار التي سيلعبها كل متدخل قبل البدء.

المشاركون في البرنامج

- المدرب (الباحث): مسؤول عن تنفيذ البرنامج وإجراء التقييم القبلي والبعدي للأطفال؛
- المربية: تدعم الأطفال وتساعد في تنظيم وتطبيق الأنشطة؛
- الأطفال: يمثلون عينة البحث التجريبية ويشاركون في الأنشطة؛
- أولياء الأمور: يلعبون دورا في تحفيز الأطفال ودعمهم وتتبعهم فيما يتعلق بالأنشطة المنزلية؛
- الإدارة: توفر الدعم اللوجستي اللازم.

تحكيم البرنامج التدريبي

للتحقق من مدى صلاحية البرنامج واعتماده كأداة أو كبرنامج تدريبي للكف والذاكرة العاملة عند الأطفال ذوي عسر القراءة، تم عرض هذا البرنامج على مجموعة من المحكمين والخبراء في مجال علم النفس، القياس النفسي وعلوم التربية، وذلك للحكم على البرنامج المقترح، وإبداء ملاحظاتهم حوله؛ بتبديل، تعديل، حذف أو إضافة أي مقترحات يمكنها أن تساهم في تجويد البرنامج على المستوى المفاهيمي، المنهجي والعملية. وقمنا بناء على ملاحظاتهم بتعديل البرنامج من عدة جوانب، مثل:

- حذف بعض الأهداف الإجرائية التي تتداخل مع متغيرات أخرى غير ذات الصلة بالموضوع؛
 - تعديل بعض العبارات والمفاهيم الاصطلاحية؛
 - إضافة بعض الاستراتيجيات المهمة في تطوير سعة الذاكرة العاملة؛
 - توضيح بعض العبارات الإجرائية المعتمدة في البرنامج لتبيان المقصود منها للقارئ؛
 - إضافة خانة جديدة متعلقة ب: "تاريخ البدء والانتهاج من الحصص".
- قمنا بإدخال الملاحظات والتعديلات المتفق عليها بنسب تفوق (70%)، ثم قدمنا البرنامج التدريبي في صيغته النهائية، ليقر جميع الأساتذة المحكمين بصلاحيته للتطبيق.

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير وظيفة الكف بشكليها المعرفي والسلوكي، وتنمية سعة الذاكرة العاملة على مستوى تخزين ومعالجة المدخلات الحسية سواء البصرية-المكانية أو الفونولوجية، وذلك عبر التدريب على استخدام بعض الاستراتيجيات المعينة للذاكرة، وكذا التدريب على بعض الأنشطة المهمة لتطوير قدرة الأطفال على كف المدخلات الحسية غير المرغوبة والاستجابات الحركية التلقائية، وتنفيذ المهام المطلوبة. بعد ذلك يتم النظر في مدى تأثير البرنامج على تطور مهارات القراءة لدى أطفال المجموعة التجريبية المستفيدة من البرنامج. ومن بين الأهداف الإجرائية التي يحققها هذا الأخير، نجد:

- تمكين الأطفال من استخدام استراتيجيات داعمة للذاكرة لتنمية سعة مكونات الذاكرة العاملة على تخزين ومعالجة المدخلات الحسية (كاستراتيجية التسميع، التجزيل، التجميع، المواقع المكانية، التأمل أو التصور العقلي، التوليف القصصي، المختصرات، الكلمات المفتاحية وغيرها)؛
- تطوير قدرة مركز التنفيذ على معالجة المدخلات الحسية التي تتطلب نوعاً من التفكير والتعديل فيها. وكذا القدرة على معالجة مدخلين حسيين في آن واحد، سواء كانا من نفس الطبيعة أو مختلفين؛
- تطوير قدرة الكف المعرفي لدى الأطفال، لتنفيذ المهام المطلوبة دون التأثير بالمتغيرات المشوشة؛
- تطوير قدرة الكف السلوكي للاستجابات التلقائية غير المرغوبة لتنفيذ المهام المطلوبة؛
- تنمية الوعي الصوتي لدى الأطفال على مستوى تمييز مقاطع الكلمات، تجميعها أو تجزئتها، قلب أماكنها، إضافة أو حذف أحد مقاطعها، كذا تحديد موقعها؛
- تنمية الرصيد المعجمي لدى الأطفال.

المنهجية والأدوات

عينة البحث

شملت هذه الدراسة عينة مكونة من 60 طفلاً وطفلة، تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات، جميعهم مشخصون باضطراب التعلم المحدد مع ضعف القراءة (عسر القراءة). قسمت العينة عشوائياً إلى مجموعتين متساويتين: الأولى تجريبية، والأخرى ضابطة، تضم كل منهما 30 طفلاً وطفلة موزعين بالتساوي بين الجنسين.

منهجية البحث

اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي لقياس فعالية البرنامج التدريبي في تطوير وظيفتي الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة لدى الأطفال ذوي عسر القراءة. تم استخدام تصميم تجريبي بمجموعتين متكافئتين: مجموعة تجريبية استفادت من البرنامج، وأخرى ضابطة لم تستفد منه. وذلك بهدف قياس الفروق بين المجموعتين قبل وبعد تطبيق البرنامج. شملت الدراسة قياساً قبلياً وبعدياً باستخدام اختبارات مقننة لقياس مهارات القراءة والوظائف التنفيذية، مما يسمح بتحديد مدى فعالية البرنامج التدريبي. كما تم ضبط المتغيرات المشوشة لضمان دقة النتائج.

أدوات جمع مادة البحث

اختبار ستروب (Stroop Test) يستخدم لتقييم وظيفة الكف المعرفي والانتباه الانتقائي. يمكن تطبيقه على الأفراد من 7 سنوات فما فوق (Wauquier, 2013). يتضمن الاختبار 4 مهام تستهدف الكشف عن مدى قدرة الفرد على كف المدخلات المشوشة لمعالجة المدخلات المرغوبة (ذات الصلة بالكلمة و/أو اللون). تعتمد هذه الدراسة على النسخة العربية لاختبار ستروب المأخوذة من اختبارات الوظائف التنفيذية لدى الأطفال المغاربة (Er-Rafiqi, 2020)، والتي تم تكيفها مع اللغة العربية والبيئة المغربية، وتأكيد ثباتها ومصداقيتها من قبل ماري الرفيقي، بنعيسى زغبوش وطارق بلاج (الجابري، 2023).

اختبار القرع (Tapping Test) هو اختبار تمت ترجمة وتكييفه من قبل بنعيسى زغبوش (2019). يقيس هذا الاختبار وظيفة الكف السلوكي لدى الأطفال عبر 3 وضعيات متدرجة التعقيد. استوحى هذا الاختبار من اختبار انطلق/لا تنطلق لعالم الأعصاب ألكسندر لوريا A. Luria للوظائف التنفيذية. الذي يهدف لقياس التمادي وعدم قدرة الفرد على كف السلوك غير المرغوب (ثناء، 2016).

اختبارات الذاكرة العاملة: تعتمد هذه الاختبارات على نموذج بادلي وهيتش (1974) الذي يميز بين 3 مكونات رئيسية للذاكرة العاملة: الحلقة الفونولوجية، المفكرة البصرية-المكانية ومركز التنفيذ. وتشمل العدة اختبار سعة الأرقام العادية الذي يقيس قدرة الطفل على تخزين المعلومات السمعية، واختبار مكعبات كورسي الذي يقيس سعة المفكرة

البصرية-المكانية عبر تتبع تسلسل حركات يدوية، واختبار الأرقام المعكوسة الذي يتطلب إعادة تسلسل الأرقام بترتيب عكسي، إضافة إلى اختبار الأرقام المعدلة الذي يضيف متغيراً إدراكياً آخر على المعالجة المعرفية. ترجع هذه الاختبارات لمقياس وكسلر لذكاء الأطفال في نسخته الرابعة (WISC-IV). تم الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للدكتور المير محمد (elmirmohammedmemorypsy.com) أستاذ علم النفس المعرفي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (المير، 2022؛ بوصبيعات والمير، 2021). وقد تم التحقق من موثوقيتها أيضاً عند تكييف اختبارات الوظائف التنفيذية للأطفال المغاربة من قبل ماري الرفيقي، بنعيسى زغبوش، وطارق بلاج (زغبوش وآخرون، 2020).

مقياس مهارات القراءة: هو مقياس تم تطويره في هذه الدراسة، بهدف تقييم مهارات القراءة لدى تلاميذ المستويين الثاني والثالث من التعليم الابتدائي، سواء كانوا يعانون أو لا يعانون من صعوبات في القراءة. يستند المقياس إلى 5 مكونات رئيسية وفقاً للمنهج الدراسي (الوعي الصوتي، المبدأ الأبجدي، المفردات، الطلاقة، والفهم). يتكون المقياس من 5 اختبارات رئيسية تتضمن عدة بنود فرعية، تطبق ضمن مدد زمنية محددة؛ اختبار القراءة والفهم، اختبار التمييز الصوتي للحروف والكلمات، اختبار التمييز البصري-المكاني للحروف والكلمات، اختبار الوعي الصوتي، اختبار المفردات (الرصيد اللغوي). تم التحقق من خصائصه السيكمترية عبر خطوات شملت التحقق من صدق المحتوى، حساب معاملات الصعوبة والتمييز، اختبار صدق المقياس باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وثباته باستخدام معامل ألفا كرونباخ والتحليل العاملي. وأظهر ذلك أن المقياس يتمتع بخصائص سيكمترية جيدة، مما يجعله أداة موثوقة ودقيقة لتقييم مهارات القراءة لدى هؤلاء الأطفال (فارج، 2024).

أداة معالجة نتائج البحث

اعتمدت الدراسة في معالجة نتائجها الإحصائية على برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Statistical Package for the Social Sciences – SPSS) في نسخته (25)، نظراً لما يوفره من أدوات دقيقة لمعالجة البيانات الكمية وتحليلها. قبل الشروع في تطبيق الاختبارات الإحصائية، تم التحقق من الافتراضات الأساسية للتحليل الإحصائي البارامتري، وذلك من خلال اختبار (Shapiro–Wilk) للتأكد من اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي، واختبار (Levene) للتحقق من تجانس التباين بين المجموعتين التجريبية والضابطة. وقد أظهرت نتائج هذين الاختبارين استيفاء البيانات لهذه الافتراضات، مما أتاح استخدام اختبار (ت) بأنواعه المناسبة.

فقد استخدم اختبار (ت) لعينتين مستقلتين (Independent Samples t-test) للمقارنة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياسين القبلي والبعدي، بينما استخدم اختبار (ت) لعينتين مرتبطتين (Paired Samples t-test) للمقارنة بين القياسين القبلي والبعدي لكل مجموعة على حدة. تم تحديد مستوى الدلالة الإحصائية عند (0.05) للحكم على دلالة الفروق بين المتوسطات. ولتعزيز التفسير العملي للنتائج، تم حساب معامل الأثر (Effect Size) باستخدام مربع إيتا (η^2) لقياس حجم الأثر في الفروق بين المجموعتين، واختبار (d) كوهن (Cohen's d) لتقدير حجم الأثر في الفروق داخل المجموعة الواحدة (التجريبية) بين القياسين القبلي والبعدي. وقد أتاحت هذه الإجراءات الإحصائية فهماً أكثر عمقا لدلالة الفروق وقوة تأثير البرنامج التدريبي في تحسين مهارات القراءة وتطوير وظيفتي الكف والذاكرة العاملة لدى الأطفال ذوي عسر القراءة.

حدود البحث

الحدود المكانية

أجريت الدراسة في إقليم الفقيه بن صالح، داخل جمعية الريحان لذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية سيدي عيسى للأشخاص المعاقين. تهتم الجمعيتان بالأطفال ذوي الاضطرابات العصبية النمائية، واستقطبتا مجموعة من الأطفال المشخصين بعسر القراءة.

الحدود الزمانية

مرت الدراسة بعدة مراحل زمنية، يمكن وصفها على النحو التالي:
- مرحلة التشخيص: من 6 سبتمبر 2021 حتى فترة الاستعداد لتنزيل البرنامج؛
- مرحلة البناء: من 3 أكتوبر 2022 إلى 8 مايو 2023، حيث تم إعداد الأدوات والتقنيات اللازمة؛
- مرحلة الاستعداد: بين نهاية المرحلة السابقة وبداية أكتوبر، للاختيار النهائي للعينة والحصول على موافقة أولياء الأمور؛
- مرحلة التنفيذ: من 4 سبتمبر 2023 إلى 5 دجنبر 2023، حيث تم تطبيق البرنامج في الجمعيتين، بمعدل ثلاث حصص أسبوعياً في كل مركز.

هدفت الدراسة إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الأطفال ذوي عسر القراءة، حيث تم الوصول إلى عينة استطلاعية تجاوزت 100 حالة. تم اختيار 60 طفلاً وطفلة يعانون من اضطراب عسر القراءة (الدرجة المتوسطة)، 30 حالة كمجموعة ضابطة، و30 حالة أخرى كمجموعة تجريبية أكادوا التزامهم بجلسات وحصص البرنامج. مع استبعاد 17 حالة لعدم الالتحاق، وحالات أخرى لأسباب متعددة مثل ضعف الحواس أو عدم قدرة الآباء على الالتزام.

نتائج البحث

التذكير بالفرضية الإجمالية الأولى: "عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس القبلي على مستوى الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة".
بعد تطبيق اختبارات الكف والذاكرة العاملة ومقاييس مهارات القراءة على أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس القبلي، قمنا بجمع النتائج وتحليل الفروق الإحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين، وذلك باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) عبر اختبار (t-test) لعينتين مستقلتين، بهدف التأكد من عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين في القياس القبلي، مما يضمن تكافؤهما قبل تطبيق البرنامج. وتوصلنا إلى النتائج التالية:

نتائج اختبار الكف المعرفي

جدول 1

نتائج اختبار (t-test) لمقارنة نتائج القياس القبلي لوظيفة الكف المعرفي بين المجموعتين التجريبية والضابطة.

المهمة	العينة	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (t)	الدلالة الإحصائية	مستوى الدلالة
المهمة الأولى: درجة الأخطاء	الضابطة	30	37.97	6.31	0.561	0.577	غير دال
	التجريبية	30	38.87	6.11			
الأجوبة الصحيحة	الضابطة	30	23.93	6.12	0.379	0.706	غير دال
	التجريبية	30	24.47	4.67			
المهمة الثانية: درجة الأخطاء	الضابطة	30	71.13	16.27	0.569	0.571	غير دال
	التجريبية	30	73.33	13.54			
الأجوبة الصحيحة	الضابطة	30	9.73	5.46	0.486	0.628	غير دال
	التجريبية	30	9.10	4.59			
المهمة الثالثة: درجة الأخطاء	الضابطة	30	4.57	1.14	0.356	0.723	غير دال
	التجريبية	30	4.47	1.04			
الأجوبة الصحيحة	الضابطة	30	46.50	1.33	1.187	0.240	غير دال
	التجريبية	30	46.87	1.04			
المهمة الرابعة: درجة الأخطاء	الضابطة	30	22.57	5.79	1.435	0.157	غير دال
	التجريبية	30	24.60	5.17			
الأجوبة الصحيحة	الضابطة	30	36.37	2.87	1.301	0.198	غير دال
	التجريبية	30	35.37	3.08			
نتيجة التداخل الأول	الضابطة	30	33.17	13.05	0.425	0.673	غير دال
	التجريبية	30	34.47	10.53			
نتيجة التداخل الثاني	الضابطة	30	18.00	5.43	1.621	0.111	غير دال
	التجريبية	30	20.13	4.74			

تظهر النتائج في الجدول أعلاه وجود تكافؤ نسبي بين نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية في جميع مهام اختبار ستروب، سواء على مستوى عدد الأجوبة الصحيحة أو درجة الأخطاء. وهو ما أظهر عدم وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطي التداخلين الأول والثاني بين المجموعتين الضابطة والتجريبية.

نتائج اختبار الكف السلوكي

جدول 2

نتائج اختبار (t-test) لمقارنة نتائج القياس القبلي لوظيفة الكف السلوكي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية.

المهمة	العينة	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (t)	مستوى الدلالة	النتيجة
درجة الأخطاء	الضابطة	30	5.23	1.76	0.224	0.823	غير دال
	التجريبية	30	5.13	1.70			

غير دال	0.925	0.095	1.37	26.67	30	الضابطة	الأجوبة	
			1.34	26.70	30	التجريبية	الصحيحة	
غير دال	0.861	0.175	4.52	21.53	30	الضابطة	درجة الأخطاء	المهمة الثانية
			4.31	21.73	30	التجريبية		
غير دال	0.756	0.312	2.97	18.73	30	الضابطة	الأجوبة	المهمة الثالثة
			2.81	18.50	30	التجريبية	الصحيحة	
غير دال	0.822	0.225	8.43	35.97	30	الضابطة	درجة الأخطاء	
			7.58	36.43	30	التجريبية		
غير دال	0.815	0.235	4.56	10.83	30	الضابطة	الأجوبة	
			4.22	10.57	30	التجريبية	الصحيحة	
غير دال	0.709	0.375	3.13	16.30	30	الضابطة	نتيجة التداخل الأول	
			3.06	16.60	30	التجريبية		
غير دال	0.819	0.230	4.80	14.43	30	الضابطة	نتيجة التداخل الثاني	
			4.17	14.70	30	التجريبية		

يظهر الجدول أعلاه كذلك وجود تكافؤ نسبي بين نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية في جميع مهام اختبار القرع المتعلق بوظيفة الكف السلوكي، سواء على مستوى عدد الأجوبة الصحيحة من جهة، ودرجة الأخطاء من جهة أخرى. وهو ما أظهر عدم وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطي التداخلين الأول والثاني بين المجموعتين الضابطة والتجريبية. لتؤكد بشكل عام عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على مستوى وظيفة الكف بشكليه المعرفي السلوكي قبل تطبيق البرنامج التدريبي.

نتائج اختبارات الذاكرة العاملة

جدول 3

نتائج اختبار (t-test) لمقارنة نتائج القياس القبلي لمكونات الذاكرة العاملة بين أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية

مكون الذاكرة العاملة	العينة	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (t)	مستوى الدلالة	النتيجة
الحلقة الفونولوجية	الضابطة	30	2.03	0.67	0.597	0.553	غير دال
	التجريبية	30	2.13	0.63			
المفكرة البصرية-المكانية	الضابطة	30	2.43	0.73	0.177	0.860	غير دال
	التجريبية	30	2.47	0.73			
مركز التنفيذ 1	الضابطة	30	1.60	0.81	0.602	0.549	غير دال
	التجريبية	30	1.47	0.90			
مركز التنفيذ 2	الضابطة	30	1.50	0.86	0.294	0.770	غير دال
	التجريبية	30	1.43	0.90			
الذاكرة العاملة	الضابطة	30	7.57	2.31	0.114	0.910	غير دال
	التجريبية	30	7.50	2.21			

تظهر النتائج أعلاه، وجود تكافؤ أيضاً بين نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية في جميع اختبارات الذاكرة العاملة المتعلقة بمكون الحلقة الفونولوجية، المفكرة البصرية-المكانية والمنفذ المركزي. ما أكد عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في مكونات الذاكرة العاملة قبل تطبيق البرنامج التدريبي.

نتائج مقياس مهارات القراءة

جدول 4

نتائج اختبار (t-test) لمقارنة نتائج القياس القبلي لمهارات القراءة بين أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية

الاختبار	العينة	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (t)	مستوى الدلالة	النتيجة
القراءة والفهم	الضابطة	30	53.13	14.77	0.268	0.889	غير دال
	التجريبية	30	50.13	11.76			
التمييز الصوتي للحروف والكلمات	الضابطة	30	5.27	1.76	0.208	0.836	غير دال
	التجريبية	30	5.17	1.97			
التمييز البصري المكاني للحروف والكلمات	الضابطة	30	7.63	2.11	0.570	0.571	غير دال
	التجريبية	30	7.97	2.41			
الوعي الصوتي	الضابطة	30	12.57	4.12	0.424	0.673	غير دال
	التجريبية	30	12.10	4.40			

غير دال	0.910	0.114	1.17	2.53	30	الضابطة	المفردات (الرصيد اللغوي)
			1.10	2.57	30	التجريبية	
غير دال	0.969	0.039	17.14	81.13	30	الضابطة	مقياس مهارات القراءة
			22.51	80.93	30	التجريبية	

يظهر الجدول أعلاه، أن هناك تكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على مستوى جميع اختبارات مقياس مهارات القراءة. الأمر الذي أكد عدم وجود فروق ذات دلالات إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مستوى مهارات القراءة قبل تطبيق البرنامج التدريبي. ومن خلال كل هذه النتائج، تؤكد الفرضية الإجرائية الأولى القائلة بـ "عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس القبلي على مستوى الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة".

التذكير بالفرضية الإجرائية الثانية: "وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي على مستوى وظيفتي الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة".
بعد استفادة المجموعة التجريبية من البرنامج دون استفادة المجموعة الضابطة، أجرينا قياسا بعديا لمتغيرات الدراسة، وتحليلا إحصائيا لمقارنة نتائج المجموعتين عبر استخدام اختبار t-test لعينتين مستقلتين، بهدف التحقق من وجود فروق دالة إحصائية بين نتائج المجموعتين. ثم حساب حجم الأثر مربع إيتا (η^2) للبرنامج التدريبي. وتوصلنا للنتائج التالية:

نتائج اختبار الكف المعرفي

جدول 5

نتائج اختبار (t-test) لمقارنة نتائج القياس البعدي لوظيفة الكف المعرفي بين المجموعتين التجريبية والضابطة

المهمة	العينة	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (t)	مستوى الدلالة	النتيجة	حجم الأثر	التأثير
المهمة الأولى	الضابطة	30	38.83	6.26	15.241	0.000	دال	0.80	ضخم
	التجريبية	30	16.60	4.96					
المهمة الثانية	الضابطة	30	23.97	5.60	11.977	0.000	دال	0.71	ضخم
	التجريبية	30	38.87	3.88					
المهمة الثالثة	الضابطة	30	71.10	14.72	19.231	0.000	دال	0.86	ضخم
	التجريبية	30	16.97	4.57					
المهمة الرابعة	الضابطة	30	9.50	4.56	26.030	0.000	دال	0.92	ضخم
	التجريبية	30	38.43	4.03					
المهمة الخامسة	الضابطة	30	4.93	1.46	11.694	0.000	دال	0.70	ضخم
	التجريبية	30	1.20	0.96					
المهمة السادسة	الضابطة	30	46.67	0.80	11.366	0.000	دال	0.69	ضخم
	التجريبية	30	49.00	0.79					
المهمة السابعة	الضابطة	30	23.43	5.98	18.947	0.000	دال	0.86	ضخم
	التجريبية	30	1.80	1.85					
المهمة الثامنة	الضابطة	30	35.87	3.61	18.204	0.000	دال	0.85	ضخم
	التجريبية	30	48.67	1.35					
المهمة التاسعة	الضابطة	30	32.27	10.59	16.187	0.000	دال	0.82	ضخم
	التجريبية	30	0.37	2.08					
المهمة العاشرة	الضابطة	30	18.50	5.56	16.946	0.000	دال	0.83	ضخم
	التجريبية	30	0.60	1.61					

تظهر النتائج في الجدول أعلاه، وجود فروق ذات دلالات إحصائية قوية جدا عند المستوى (0.01) بين نتائج القياس البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية في جميع مهام اختبار ستروب، سواء على مستوى عدد الأجوبة الصحيحة، أو درجة الأخطاء. وهو ما يفسر الفروق الإحصائية القوية جدا في متوسطي التداخلين الأول والثاني بين المجموعتين. كما أكدت النتائج وجود حجم أثر ضخم للبرنامج التدريبي في جميع مهام الاختبار حسب سلم درجات مربع إيتا.

نتائج اختبار الكف السلوكي

جدول 6

نتائج اختبار (t-test) لمقارنة نتائج القياس البعدي لوظيفة الكف السلوكي بين المجموعتين التجريبية والضابطة

المهمة	نوع التقييم	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (t)	مستوى الدلالة	النتيجة	حجم الأثر	التأثير
--------	-------------	-------	---------	-------------------	----------	---------------	---------	-----------	---------

المهمة الأولى	درجة الأخطاء	الضابطة التجريبية	30	5.33	1.56	9.044	0.000	دال	0.59	ضخم
			30	1.90	1.37					
			30	26.47	1.36	6.955	0.000	دال	0.45	ضخم
			30	28.63	1.03					
المهمة الثانية	درجة الأخطاء	الضابطة التجريبية	30	2.40	3.96	23.558	0.000	دال	0.91	ضخم
			30	18.67	2.97					
			30	28.50	1.20	16.797	0.000	دال	0.83	ضخم
			30	36.43	7.98					
			30	3.97	2.82	21.016	0.000	دال	0.88	ضخم
			30	10.43	4.47					
			30	27.40	1.61	19.560	0.000	دال	0.87	ضخم
			30	16.47	2.76					
			30	0.50	1.85	26.287	0.000	دال	0.92	ضخم
			30	14.63	4.89					
			30	1.57	1.63	13.886	0.000	دال	0.77	ضخم

تظهر النتائج في الجدول أعلاه، وجود فروق ذات دلالات إحصائية قوية جدا عند المستوى (0.01) بين نتائج القياس البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية في جميع مهام اختبار القرع، سواء من حيث عدد الأجوبة الصحيحة، أو درجة الأخطاء. وهو ما أظهر وجود فروق إحصائية قوية جدا بين متوسطي التداخلين الأول والثاني بين المجموعتين. كما أكدت النتائج وجود حجم أثر ضخم للبرنامج التدريبي في جميع مهام الاختبار حسب سلم درجات مربع إيتا.

نتائج اختبارات الذاكرة العاملة

جدول 7

نتائج اختبار (t-test) لمقارنة نتائج القياس البعدي لمكونات الذاكرة العاملة بين المجموعتين التجريبية والضابطة

المكون	العينة	العدد	المتوسط الانحراف المعياري	اختبار (ت) مستوى الدلالة	النتيجة	حجم الأثر	التأثير
الحلقة الفونولوجية	الضابطة	30	2.13	12.659	0.000	دال	0.73
	التجريبية	30	4.70				
المفكرة البصرية - المكانية	الضابطة	30	2.47	12.188	0.000	دال	0.72
	التجريبية	30	5.23				
مركز التنفيذ 1	الضابطة	30	1.50	11.766	0.000	دال	0.70
	التجريبية	30	3.90				
مركز التنفيذ 2	الضابطة	30	1.40	12.584	0.000	دال	0.73
	التجريبية	30	4.07				
الذاكرة العاملة	الضابطة	30	7.50	16.118	0.000	دال	0.82
	التجريبية	30	17.90				

تظهر النتائج في الجدول أعلاه، وجود فروق ذات دلالات إحصائية قوية جدا عند المستوى (0.01) بين نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية في جميع اختبارات مكونات الذاكرة العاملة المتعلقة بالحلقة الفونولوجية، المفكرة البصرية-المكانية ومركز التنفيذ. كما يتضح أيضا وجود حجم ضخم لأثر البرنامج التدريبي في تطوير مكونات الذاكرة العاملة انطلاقا من نتائج الاختبارات.

نتائج مقياس مهارات القراءة

جدول 8

نتائج اختبار (t-test) لمقارنة نتائج القياس البعدي لمهارات القراءة بين المجموعتين التجريبية والضابطة

الاختبار	العينة	العدد	المتوسط الانحراف المعياري	اختبار (ت) مستوى الدلالة	النتيجة	حجم الأثر	التأثير
القراءة والفهم	الضابطة	30	53.10	15.734	0.000	دال	0.81
	التجريبية	30	119.50				
التمييز الصوتي للحروف والكلمات	الضابطة	30	5.10	11.296	0.000	دال	0.69
	التجريبية	30	11.53				
التمييز البصري المكاني للحروف والكلمات	الضابطة	30	7.77	12.690	0.000	دال	0.74
	التجريبية	30	17.07				

المهمة	نوع التقييم	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	اختبار (ت)	مستوى الدلالة	النتيجة
الوعي الصوتي	الضابطة	30	12.13	4.12	0.000	0.82	ضخم
	التجريبية	30	32.27	5.28			
المفردات (الرصيد اللغوي)	الضابطة	30	2.43	0.94	0.000	0.67	ضخم
	التجريبية	30	5.70	1.34			
مقياس مهارات القراءة	الضابطة	30	80.53	15.85	0.000	0.85	ضخم
	التجريبية	30	186.07	27.57			

يظهر من خلال الجدول وجود فروق ذات دلالات إحصائية قوية جدا عند مستوى الدلالة (0.01) بين نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية في جميع اختبارات مقياس مهارات القراءة. وبحجم أثر ضخم للبرنامج التدريبي في تطوير جميع مهارات القراءة عند المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة؛ لتؤكد هذه النتائج الفرضية الإجرائية الثانية القائلة ب: "وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي على مستوى وظيفتي الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة".

التذكير بالفرضية الإجرائية الثالثة: "نفترض عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الضابطة في وظيفتي الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة".
للتحقق من تكافؤ نتائج القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الضابطة في اختبارات الكف والذاكرة العاملة ومقياس مهارات القراءة، قمنا بجمع النتائج وتحليل الفروق الإحصائية بين متوسطات درجات القياسين، عبر استخدام اختبار (t-test) لعينتين مرتبطتين. وتوصلنا إلى النتائج التالية:

نتائج اختبار الكف المعرفي

جدول 9

نتائج اختبار (t-test) لمقارنة نتائج القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة الضابطة في اختبار سنروب

المهمة	نوع التقييم	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	اختبار (ت)	مستوى الدلالة	النتيجة
درجة الأخطاء	القياس القبلي	30	37.97	6.31	0.534	0.595	دال
	القياس البعدي	30	38.83	6.26			
الأجوبة الصحيحة	القياس القبلي	30	23.93	6.12	0.022	0.983	دال
	القياس البعدي	30	23.97	5.60			
درجة الأخطاء	القياس القبلي	30	71.13	16.27	0.008	0.993	دال
	القياس البعدي	30	71.10	14.72			
الأجوبة الصحيحة	القياس القبلي	30	9.73	5.46	0.180	0.858	دال
	القياس البعدي	30	9.50	4.56			
درجة الأخطاء	القياس القبلي	30	4.57	1.14	1.086	0.282	دال
	القياس البعدي	30	4.93	1.46			
الأجوبة الصحيحة	القياس القبلي	30	46.50	1.33	0.587	0.560	دال
	القياس البعدي	30	46.67	0.80			
درجة الأخطاء	القياس القبلي	30	22.57	5.79	0.571	0.570	دال
	القياس البعدي	30	23.43	5.98			
الأجوبة الصحيحة	القياس القبلي	30	36.37	2.87	0.594	0.555	دال
	القياس البعدي	30	35.87	3.61			
نتيجة التداخل الأول	القياس القبلي	30	33.17	13.05	0.293	0.770	دال
	القياس البعدي	30	32.27	10.59			
نتيجة التداخل الثاني	القياس القبلي	30	18.00	5.43	0.352	0.726	دال
	القياس البعدي	30	18.50	5.56			

يظهر الجدول أعلاه، غياب وجود فروق ذات دلالات إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الضابطة في جميع مهام الاختبار. مما يعكس استمرار التداخل بين المهام عند أطفال هذه المجموعة.

نتائج اختبار الكف السلوكي

جدول 10

نتائج اختبار (t-test) لمقارنة نتائج القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة الضابطة في اختبار القرع

المهمة	نوع التقييم	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	اختبار (ت)	مستوى الدلالة	النتيجة
--------	-------------	-------	---------	-------------------	------------	---------------	---------

The Effectiveness of a Training Program Targeting Inhibitory Control and Working Memory in Developing Reading Skills among Children with Dyslexia

المهمة الأولى	درجة الأخطاء	القياس القبلي	30	5.23	1.76	0.233	0.816	غير دال
		القياس البعدي	30	5.33	1.56			
		القياس القبلي	30	26.67	1.37			
	الأجوبة الصحيحة	القياس البعدي	30	26.47	1.36			غير دال
		القياس القبلي	30	21.53	4.52			
المهمة الثانية	درجة الأخطاء	القياس البعدي	30	21.80	3.96			غير دال
		القياس القبلي	30	18.73	2.97			
	الأجوبة الصحيحة	القياس البعدي	30	18.67	2.97			غير دال
		القياس القبلي	30	35.97	8.43			
المهمة الثالثة	درجة الأخطاء	القياس البعدي	30	36.43	7.98			غير دال
		القياس القبلي	30	10.83	4.56			
	الأجوبة الصحيحة	القياس البعدي	30	10.43	4.47			غير دال
		القياس القبلي	30	16.30	3.13			
	نتيجة التداخل الأول	القياس البعدي	30	16.47	2.76			غير دال
		القياس القبلي	30	14.43	4.80			
	نتيجة التداخل الثاني	القياس البعدي	30	14.63	4.89			غير دال

تظهر النتائج أعلاه أيضاً، غياب وجود فروق ذات دلالات إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الضابطة في جميع مهام الاختبار. مما يعكس استمرار التداخل بين المهام عند أطفال المجموعة.

نتائج اختبارات الذاكرة العاملة

جدول 11

نتائج اختبار (t-test) لمقارنة نتائج القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة الضابطة في اختبارات الذاكرة العاملة

المكون	العينة	المتوسط	الانحراف المعياري	اختبار (t)	مستوى الدلالة	النتيجة
الحلقة الفونولوجية	القياس القبلي	2.03	0.67	0.574	0.568	غير دال
	القياس البعدي	2.13	0.68			
المفكرة البصرية - المكانية	القياس القبلي	2.43	0.73	0.177	0.860	غير دال
	القياس البعدي	2.47	0.73			
مركز التنفيذ 1	القياس القبلي	1.60	0.81	0.474	0.637	غير دال
	القياس البعدي	1.50	0.82			
مركز التنفيذ 2	القياس القبلي	1.50	0.86	0.441	0.661	غير دال
	القياس البعدي	1.40	0.89			
الذاكرة العاملة	القياس القبلي	7.57	2.31	0.111	0.912	غير دال
	القياس البعدي	7.50	2.33			

تظهر النتائج أعلاه أيضاً، غياب وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الضابطة في جميع اختبارات الذاكرة العاملة.

نتائج مقياس مهارات القراءة

جدول 12

نتائج اختبار (t-test) لمقارنة نتائج القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة الضابطة في مقياس مهارات القراءة

الاختبار	نوع التقييم	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (t)	مستوى الدلالة	النتيجة
القراءة والفهم	القياس القبلي	53.13	14.77	0.009	0.993	غير دال
	القياس البعدي	53.10	14.92			
التمييز الصوتي للحروف والكلمات	القياس القبلي	5.27	1.76	0.364	0.717	غير دال
	القياس البعدي	5.10	1.79			
التمييز البصري المكاني للحروف والكلمات	القياس القبلي	7.63	2.11	0.258	0.797	غير دال
	القياس البعدي	7.77	1.89			
الوعي الصوتي	القياس البعدي	12.57	4.12	0.408	0.685	غير دال
	القياس القبلي	12.13	4.12			
المفردات (الرصيد اللغوي)	القياس القبلي	2.53	1.17	0.366	0.715	غير دال
	القياس البعدي	2.43	0.94			

غير دال	0.889	0.141	17.14	81.13	القياس القبلي	مقياس مهارات القراءة
			15.85	80.53	القياس البعدي	

تظهر النتائج أعلاه، غياب وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الضابطة في جميع اختبارات مقياس مهارات القراءة؛ لتؤكد هذه النتائج الفرضية الإجرائية الثالثة القائلة بـ "عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الضابطة في وظيفتي الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة".

التذكير بالفرضية الإجرائية الرابعة: نفترض وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية في وظيفتي الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة. للتحقق من فعالية البرنامج على أفراد المجموعة التجريبية في اختبارات الكف والذاكرة العاملة ومقياس مهارات القراءة، قمنا بجمع النتائج وتحليل الفروق الإحصائية بين متوسطات درجات القياسين، عبر استخدام اختبار (t-test) لعينتين مرتبطتين، ثم حساب حجم الأثر (d) كوهن للبرنامج التدريبي. وتوصلنا إلى النتائج التالية:

نتائج اختبار الكف المعرفي

جدول 13

نتائج اختبار (t-test) لمقارنة نتائج القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية في اختبار سترروب

المهمة	القياس	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (t)	مستوى الدلالة	النتيجة	حجم الأثر	التأثير
المهمة الأولى	الأجوبة الصحيحة	24,47	4,67	-17,069	0.000	دال	3.116	كبير
	القبلي	38,87	3,88					
المهمة الثانية	درجة الأخطاء	16,60	4,96	-30,539	0.000	دال	5.132	كبير
	القبلي	9,10	4,59					
المهمة الثالثة	الأجوبة الصحيحة	38,43	4,03	25,768	0.000	دال	4.704	كبير
	القبلي	73,33	13,54					
المهمة الرابعة	درجة الأخطاء	16,97	4,57	-10,566	0.000	دال	1.929	كبير
	القبلي	46,87	1,04					
المهمة الأولى	الأجوبة الصحيحة	49,00	,79	18,252	0.000	دال	3.427	كبير
	القبلي	4,47	1,04					
المهمة الثانية	درجة الأخطاء	1,20	,96	-24,896	0.000	دال	4.545	كبير
	القبلي	35,37	3,08					
المهمة الثالثة	الأجوبة الصحيحة	48,67	1,35	26,948	0.000	دال	4.92	كبير
	القبلي	24,60	5,17					
المهمة الرابعة	درجة الأخطاء	1,80	1,85	16,289	,000	دال	2.97	كبير
	القبلي	34,47	10,53					
التداخل الأول	القبلي	,37	2,08	23,532	,000	دال	4.296	كبير
	البعدي	20,13	4,74					
التداخل الثاني	القبلي	,60	1,61					
	البعدي							

تظهر نتائج الجدول أعلاه، أن أطفال المجموعة التجريبية قد أحرزوا تطوراً ملحوظاً في القياس البعدي مقارنة بالقياس القبلي، وذلك في جميع مهام اختبار سترروب، سواء من حيث عدد الإجابات الصحيحة أو معدل الأخطاء. وقد جاءت هذه الفروق بدلالات إحصائية قوية جداً عند مستوى الدلالة (0.01)، مما أسهم في تقليل درجة التداخل بين مهام الاختبار. كما تشير النتائج إلى أن البرنامج التدريبي كان له تأثير كبير في تعزيز وظيفة الكف المعرفي عبر جميع مهام الاختبار.

نتائج اختبار الكف السلوكي

جدول 14

نتائج اختبار (t-test) لمقارنة نتائج القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية في اختبار القرع

المهمة	القياس	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (t)	مستوى الدلالة	النتيجة	حجم الأثر	التأثير
المهمة الأولى	الأجوبة الصحيحة	26,70	,25	-10,435	,000	دال	1.91	كبير
	القبلي	28,63	,19					
المهمة الثانية	درجة الأخطاء	5,13	,31	15,200	,000	دال	2.78	كبير
	القبلي	1,90	,25					

The Effectiveness of a Training Program Targeting Inhibitory Control and Working Memory in Developing Reading Skills among Children with Dyslexia

كبير	4.43	دال	,000	-24,245	,51	18,50	القبلي	الأجوبة	المهمة الثانية
					,22	28,50	البعدي	الصحيحة	
كبير	5.51	دال	,000	30,195	,79	21,73	القياس	درجة الأخطاء	المهمة الثالثة
					,39	2,40	القبلي	الأجوبة	
كبير	4,54	دال	,000	-24,883	,77	10,57	البعدي	الصحيحة	المهمة الثانية
					,29	27,40	القياس	الأجوبة	
كبير	5.26	دال	,000	28,828	1,38	36,43	القبلي	درجة الأخطاء	التداخل الأول
					,52	3,97	البعدي	الصحيحة	
كبير	5.21	دال	,000	28,548	3,06	16,60	القياس	التداخل الأول	التداخل الثاني
					1,85	,50	القبلي	الصحيحة	
كبير	3.38	دال	,000	18,521	4,17	14,70	البعدي	التداخل الثاني	
					1,63	1,57	القياس		

توضح نتائج الجدول أعلاه، أن أطفال المجموعة التجريبية قد أظهروا كذلك تطوراً ملحوظاً في القياس البعدي مقارنة بالقياس القبلي في جميع مهام اختبار القرع، سواء من حيث عدد الإجابات الصحيحة أو معدل الأخطاء. وقد جاءت هذه الفروق بدلالات إحصائية قوية جداً عند مستوى الدلالة (0.01)، مما أسهم في تقليل درجة التداخل بين مهام الاختبار. وتشير النتائج إلى أن البرنامج التدريبي كان له تأثير كبير في تعزيز وظيفة الكف السلوكي عبر جميع مهام الاختبار.

نتائج اختبارات الذاكرة العاملة

جدول 15

نتائج اختبار (t-test) لمقارنة نتائج القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية في اختبارات الذاكرة العاملة

المكون	العينة	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (t)	مستوى الدلالة	النتيجة	حجم الأثر	التأثير
الحلقة الفونولوجية	القبلي	2,13	,629	-18,166	,000	دال	3.32	كبير
	البعدي	4,70	,88					
المفكرة البصرية-المكانية	القبلي	2,47	,73	-16,882	,000	دال	3.08	كبير
	البعدي	5,23	1,01					
مركز التنفيذ 1	القبلي	1,47	,90	-16,309	,000	دال	2.98	كبير
	البعدي	3,90	,76					
مركز التنفيذ 2	القبلي	1,43	,90	-13,135	,000	دال	2.398	كبير
	البعدي	4,07	,74					
درجة المقياس ككل	القبلي	7,50	2,21	-23,309	,000	دال	4.26	كبير
	البعدي	17,90	2,66					

يظهر الجدول أعلاه، نتائج أطفال المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي، ويتضح أنهم قد أظهروا تطوراً ملحوظاً في جميع اختبارات الذاكرة العاملة، وذلك بدلالات إحصائية قوية جداً عند مستوى الدلالة (0.01). كما تشير النتائج إلى أن البرنامج التدريبي تأثير كبير في تطوير سعة جميع مكونات ذاكرتهم العاملة على مستوى التخزين والمعالجة.

نتائج مقياس مهارات القراءة

جدول 16

نتائج اختبار (t-test) لمقارنة نتائج القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية في مقياس مهارات القراءة

الاختبار	نوع التقييم	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (t)	مستوى الدلالة	النتيجة	حجم الأثر	التأثير
القراءة والفهم	القبلي	53,13	14,76	-57,353	0.000	دال	10.47	كبير
	البعدي	119,50	17,65					
التمييز الصوتي للحروف والكلمات	القبلي	5,17	1,96	-22,948	0.000	دال	4.19	كبير
	البعدي	11,53	2,56					
التمييز البصري المكاني للحروف والكلمات	القبلي	7,97	2,41	-29,165	0.000	دال	5.32	كبير
	البعدي	17,07	3,54					
الوعي الصوتي	القبلي	12,10	4,40	-45,333	0.000	دال	8.28	كبير
	البعدي	32,27	5,28					
المفردات (الرصيد اللغوي)	القبلي	2,57	1,10	-8,317	0.000	دال	4.60	كبير
	البعدي	5,70	1,34					

كبير	12.23	دال	0.000	-66,98	22,51	80,93	القبلي	مقياس مهارات القراءة
					27,57	186,07	البعدي	

تبين نتائج الجدول أعلاه، أن أطفال المجموعة التجريبية قد أظهروا تطوراً ملحوظاً في نتائج القياس البعدي في جميع اختبارات مقياس مهارات القراءة مقارنة بنتائج القياس القبلي، وذلك بفروق ذات دلالات إحصائية قوية جداً عند المستوى (0.01). كما تظهر النتائج أن للبرنامج التدريبي أثر كبير في تعزيز مهارات القراءة لدى أطفال العينة التجريبية؛ لتؤكد في الأخير الفرضية الإجرائية الرابعة القائلة بـ: "وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية في وظيفتي الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة". إلى جانب تحقق الفرضيات الإجرائية الأربعة، وهو ما يفيد تحقق الفرضية العامة لهذه الدراسة والقائلة بـ: "وجود فعالية للبرنامج التدريبي المقترح في تطوير وظيفتي الكف والذاكرة العاملة، ومهارات القراءة لدى عينة من أطفال عسر القراءة".

تفسير ومناقشة النتائج

تظهر النتائج بشكل ضمني العلاقة الارتباطية الوطيدة بين قصور الوظائف التنفيذية وضعف مهارات القراءة لدى الأطفال ذوي عسر القراءة، وهو ما أكدته العديد من الدراسات السابقة، كدراسات فارح وبيبة (2023)؛ حدة (2014)، Wang وآخرون (2012)؛ إذ أن الأطفال عسيري القراءة يعانون من قصور واضح في وظيفة الكف، مما يؤدي إلى صعوبة في كف التمثلات والاستجابات التلقائية أثناء القراءة، بالإضافة إلى ضعف المرونة الذهنية. فضلاً عن دراسة بزاوي (2015) المؤكدة عن العلاقة بين سعة الذاكرة العاملة وعسر القراءة، إذ يواجه الأطفال صعوبة في تخزين المعلومات اللغوية ومعالجتها في آن واحد، مما يؤثر سلباً على فك التشفير وفهم النصوص. وتبرز نتائج دراسات دياموند (2013) Diamond وريتير Reiter وآخرون (2005) أن ضعف الوظائف التنفيذية ينعكس سلباً على الأداء الأكاديمي والتكيف الدراسي لدى الأفراد.

وفي هذا السياق، وبناء على القياسات القبلية التي أظهرت تكافؤ المجموعتين في مستويات الكف، الذاكرة العاملة، ومهارات القراءة، يمكننا التأكيد على صحة الفرضية الإجرائية الأولى. وبعد تطبيق البرنامج التدريبي، سجلت المجموعة التجريبية فروقاً ذات دلالة إحصائية قوية جداً في القياس البعدي مقارنة بالقياس القبلي على مستوى الكف المعرفي والسلوكي، ومكونات الذاكرة العاملة ومهارات القراءة، وذلك بمعاملات أثر d كوهن كبيرة للبرنامج التدريبي في تطوير هذه المتغيرات، مما يدعم الفرضية الإجرائية الرابعة. في حين حافظت المجموعة الضابطة على ثبات نتائجها بين القياسين القبلي والبعدي، مما يدعم الفرضية الإجرائية الثالثة. وقد تحقق بذلك اختلاف واضح بين المجموعتين في القياس البعدي، وهو ما يؤكد الفرضية الإجرائية الثانية، وذلك بمعاملات أثر ضخمة للبرنامج في تطوير جميع هذه المتغيرات بناءً على سلم التعبير لمربع إيتا (η^2). هذه النتائج تفيد أن التدخلات التدريبية في مجال الوظائف التنفيذية تسهم في تحسين القدرات الذهنية والأكاديمية لأطفال عسر القراءة، وهو ما يتوافق مع نتائج الأدبيات السابقة (Bargue, Ammour & El-Mir, 2023؛ Brassard, 2017؛ 2013؛ Meltzer, 2018 وغيرها). بالتالي، فإن تحقيق الفرضيات الإجرائية الأربعة يثبت صحة الفرضية العامة للدراسة التي تؤكد وجود فعالية للبرنامج التدريبي في تطوير وظائف الكف والذاكرة العاملة ومهارات القراءة لدى هذه الفئة، مما يعزز من قيمة التدخلات الموجهة لتدريب الوظائف التنفيذية لدى أطفال عسر القراءة.

خلاصة

هدفت هذه الدراسة إلى قياس فعالية برنامج تدريبي يستهدف تطوير وظيفتي الكف والذاكرة العاملة وأثر ذلك على مهارات القراءة لدى الأطفال ذوي عسر القراءة. اعتمد البحث على منهج تجريبي بمجموعتين متكافئتين، تجريبية وضابطة، وتكونت العينة من (60) طفلاً وطفلة تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات، جميعهم مشخصون بعسر القراءة. تلقت المجموعة التجريبية البرنامج التدريبي، في حين لم تتلقه المجموعة الضابطة. وقد كشفت النتائج عن تحسن ملحوظ لدى أفراد المجموعة التجريبية في مهارات الكف (المعرفي والسلوكي) والذاكرة العاملة بمكوناتها الثلاثة، مما انعكس إيجاباً على مهاراتهم القرائية. في المقابل، لم تظهر المجموعة الضابطة أي فروقات ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي، مما يعزز من موثوقية النتائج ويدعم فرضيات الدراسة.

تتوافق هذه النتائج مع خلاصات دراسات سابقة تشير إلى العلاقة الوثيقة بين الوظائف التنفيذية ومهارات القراءة، حيث يلعب كل من الكف والذاكرة العاملة دوراً أساسياً في عمليات فك التشفير اللغوي، الفهم، دقة وطلاقة القراءة. بناءً على ذلك، تؤكد الدراسة الحالية أهمية التدخلات التدريبية الموجهة نحو تطوير الوظائف التنفيذية كاستراتيجية فعالة لدعم الأطفال ذوي عسر القراءة وتعزيز قدراتهم الأكاديمية. وتشير هذه النتائج كذلك إلى ضرورة تبني البرامج التدريبية المشابهة ضمن المناهج التربوية والتأهيلية، للإسهام في تحسين الأداء الدراسي لهؤلاء الأطفال وتعزيز تكيفهم الأكاديمي والاجتماعي.

المراجع

- المير، محمد. (2015). *الذاكرة والاشتغال المعرفي: الذاكرة العاملة*. منشورات مختبر الأبحاث والدراسات النفسية والاجتماعية. كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله.
- المير، محمد. (2022). *القراءة والذاكرة العاملة*. المركز الثقافي للكتاب.
- بزرأوي، نور الهدى. (سبتمبر، 2015). سعة الذاكرة العاملة عند ذوي صعوبات تعلم القراءة. *مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية*، 3(4)، 278-270.
- بوصبيعات، عمر، والمير، محمد. (يوليوز، 2021). تأثير انفعال الخوف على أداء الذاكرة العاملة لدى الطفل. *المجلة العربية لعلم النفس*، 6(1)، 138-125. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.21151573.v1>
- ثناء، عبد الودود عبد الحافظ. (2016). *الانتباه التنفيذي الوظيفية التنفيذية* (الطبعة الأولى). دار من المحيط إلى الخليج للنشر والتوزيع.
- حده، عامر. (2014). *تقييم الوظائف التنفيذية لدى الطفل عسير القراءة* (دراسة ماجستير غير منشورة). جامعة العربي بن مهيدي، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية.
- فارج، عزيز، وبيبة، جميلة. (2023). الكف لدى الأطفال عسيري القراءة. *المجلة العربية لعلم النفس*، 8(2-1)، 71-59. <https://doi.org/10.57642/AJOPSY-6>
- فارج، عزيز. (2024). بناء مقياس لتقييم مهارات القراءة عند أطفال المستويين الثاني والثالث من التعليم الابتدائي. *المجلة العربية لعلم النفس*، 9(3)، 43-9. <https://doi.org/10.57642/AJOPSY928>
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. (يوليوز، 2020). *مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي*. المملكة المغربية.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.).
- Amour, H., & El-Mir, M. (2023). L'entraînement de la mémoire de travail dans la dyslexie. *Arab Journal of psychology*, 8(1-2), 135-154. <https://doi.org/10.57642/AJOPSY-13>
- Bargue, S. (2013). *Étude répercussions d'un entraînement d'un entraînement des fonctions exécutives sur les mécanismes de la lecture chez des enfants dyslexique de CM2* (Mémoire de capacité d'Orthophoniste). Département d'Orthophonie. Université Bordeaux Victor Segalen.
- Brassard, Isabelle. (2017). *Fonctions exécutives et processus d'écriture : portrait de pratiques d'enseignement au secondaire* (Thèse Doctorat, non publiée), Université du Québec.
- Er-Rafiqi, M. (2020). *Les fonctions exécutives chez les enfants Marocains : Adaptation d'outils d'évaluation neuropsychologiques et étude des effets sociodémographiques et culturels* [Thèse de doctorat, Université d'Angers].
- Noël, Marie-Pascale. (2013). *Bilan neuropsychologique de l'enfant : Un guide pour analyser les difficultés cognitives des enfants*. Primento.
- Diamond, Adele. (2013). Executive functions. *Annual review of psychology*, 64, 135-168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Doyle, Jim. (2008). *Dyslexia: An Introduction Guide*. Wiley.
- Reiter, A., Tucha, O., & Lange, K. W. (2005). Executive functions in children with dyslexia. *Dyslexia*, 11(2), 116-131. <https://doi.org/10.1002/dys.289>
- Meltzer, L. (Ed.). (2018). *Executive function in education: From theory to practice*. Guilford Publications.
- Wang, L. C., Tasi, H. J., & Yang, H. M. (2012). Cognitive inhibition in students with and without dyslexia and dyscalculia. *Research in developmental disabilities*, 33(5), 1453-1461. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2012.03.019>
- Wauquiez, G. (2013). *Les Fonctionnement Exécutifs : Le(s) paradigme(s) de Stroop*. CHU de Dijon.
- Madiou, E., & Swiatek, C. (2018). *Programme de rééducation fonctionnelle psychomotrice des fonctions exécutives de l'enfant et de l'adolescent : TDAH et troubles exécutifs*. De Boeck Supérieur